

ISSN 1561-6916

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОЙ МЫСЛИ

Volume 5

№ 1 , 2022

г. Днепр,
ООО Каллистон
2022

ООО Каллистон
г. Днепр, ул. Бердянская 61Б, тел. +38(056)789-08-16

Выпускающий редактор: Екимов С.В.

Редакционная коллегия: Семенов А.П., Литвиненко П.А., Захарченко Р.Л.,
Музыка П.Р. , Артеменко Н.Н., Рублев Ф.Ц. , Романов Л.Л., Лавренко И.В.,
Прокофьев П.О., Береза П.Н. , Волков И.И. , Шлола Т.А. , Несчастный Р.П.

Подписано к печати ,

Для студентов и практических работников.

Цена 100 гривен

ISSN 1561-6916

© Авторы , 2022

© ООО Каллистон, 2022

PHYSICS

Geophysics

Любимов В.В.

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова Российской академии наук, г. Москва, Россия*

ORCID: 0000-0002-3316-4656

НОВЫЙ ВАРИАНТ ДАТЧИКА ДЛЯ КВАРЦЕВОГО ВАРИОМЕТРА

Аннотация

Работа посвящена описанию новой конструкции компактного кварцевого датчика и магнитоизмерительного преобразователя на его основе. На базе этих конструкторских решений создан новый прибор — цифровой кварцевый вариометр, который предназначен как для научных исследований, так и для проведения геофизических работ в полевых условиях.

Ключевые слова: магнитное поле, магнитные измерения, компонентные измерения, кварцевый датчик, кварцевый вариометр, магнитовариационная станция, цифровые данные.

ВВЕДЕНИЕ

Кварцевые вариометры (КВ) всегда заметно отличались от магнитометров другого типа тем, что имеют значительно более высокие характеристики по термостабильности, помехозащищённости и стабильной работе на длительном интервале времени. Этот класс приборов предназначен для регистрации и исследования геомагнитных вариаций. Такой аппаратурой оснащены большинство магнитных обсерваторий (МО) России, а также многие зарубежные обсерватории [1, 2].

В разные годы сотрудниками ИЗМИРАН было разработано и создано достаточно много различных вариантов и моделей кварцевых магнитных датчиков (КМД), регистрация данных от которых велась продолжительное время во всех МО при помощи оптической схемы преобразования с фиксацией

аналоговых данных на фотобумагу[2]. Некоторые варианты и модели созданных КМД и КВ представлены на *рис.1*.

Рис.1. Общий вид различных конструкций созданных КМД для научных исследований.

В настоящей работе рассмотрен новый вариант магнитоизмерительного преобразователя (МИП) созданный на базе компактной конструкции КМД и фотоэлектрического преобразователя (ФЭП). Также представлен вариант цифрового кварцевого вариометра (ЦКВ) созданного на основе этого МИП.

Предложенный вариант конструкции КМД предназначен для современных магнитовариационных станций (МВС), которые используются для работы в полевых и экспедиционных условиях, а также для специальных исследований и работ в МО.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ЦКВ

На **рис.2** представлена функциональная схема ЦКВ, который построен на основе КМД и МИП. МИП представляет собой систему с замкнутой петлей отрицательной обратной связи (ООС) по магнитному полю (МП). Такое преобразование называется преобразованием недокомпенсации, поскольку часть магнитного сигнала остается некомпенсированной и угол поворота магнита с зеркалом, - ненулевым. При этом глубина ООС в данной конструкции МИП составляет примерно 1000, что позволяет достигать максимальной чувствительности прибора (при динамическом диапазоне ± 5000 нТл) порядка 0,1...0,01 нТл.

Функциональная схема ЦКВ (см. **рис.2**) включает в себя цепь последовательно включённых друг за другом преобразователей: магнитное поле/постоянный ток, ток/напряжение и напряжение/цифровой код. КМД преобразует вариацию МП в угол поворота магниточувствительного элемента (МЧЭ) - магнита. Оптическая система датчика (ФЭП) преобразует угол поворота зеркального отражателя (ЗО) закрепленного вместе с магнитом на кварцевой нити (КН) в линейный сдвиг светового пятна, а фотодиод преобразует линейный сдвиг этого светового пятна в фототок. Первый каскад усилителя (МДМ) линейно преобразует фототок в напряжение, а второй каскад усилителя (УПТ) усиливает сигнал до необходимой величины, после чего напряжение с его выхода линейно преобразуется в ток, который при помощи катушки ООС затем преобразуется в МП, которое почти полностью (примерно на 0,999) компенсирует входной сигнал.

С выхода усилителя через схему интегратора (ИНТ), которая включает в себя фильтр нижних частот второго порядка с частотой среза 5 Гц и инвертор, - сигнал поступает на схему аналого -цифрового преобразователя (АЦП), где преобразуется в цифровой код. Этот цифровой код соответствующий измеренным данным с выхода АЦП поступает на вход микроконтроллера (МК) и далее (при помощи последовательного интерфейса **RS-232**) к персональному компьютеру (ПК).

Преобразователь магнитное поле/постоянный ток сконструирован на основе КМД и ФЭП. Преобразователь ток/напряжение сделан на основе усилителя постоянного тока (УПТ), а преобразователь напряжение/цифровой код выполнен на основе АЦП.

МИП состоит из следующих основных узлов , - блока КМД и блока электроники (БЭ), питание которых осуществляется от внешнего источника постоянного тока (ИП).

Рис.2. Функциональная схема ЦКВ.

Функционально БЭ включает в себя (см. рис. 2) схемы МДМ, УПТ, АЦП, управляющего МК и блок питания (БП). Для питания всех схем ЦКВ используется сетевой адаптер (СА) или аккумуляторная батарея (АБ). Также БЭ включает в себя цифро_аналоговый преобразователь (ЦАП) с источником опорного напряжения (ИОН) и схему управления (СУ) и датчик температуры (ДТ). ДТ располагается вблизи от КМД, что позволяет контролировать температуру окружающей среды в месте установки кварцевого датчика. МК позволяет контролировать работу всех узлов как автономно, так и при помощи внешнего ПК. МК также управляет работой ЦАП в процессе ввода МЧЭ в необходимый измерительный диапазон.

КОНСТРУКЦИЯ КМД

На рис. 3 показана конструкция отдельных элементов КМД и ФЭП и фрагмент подвески МЧЭ на КН. Блок КМД включает в себя кварцевую рамку

(КР), на которой при помощи КН закреплены МЧЭ и зеркальный отражатель (β O), а также установленные в непосредственной близости от МЧЭ катушки начальной установки (ОНУ), обратной связи (ООС) и калибровки (ОК). Напротив β O расположен ФЭП, который выполнен на основе транзисторной оптопары (ТОП) отражательного типа. ТОП представляет собой миниатюрный фотоэлектрический преобразователь линейных и угловых перемещений.

β O (размером 2x4 мм) закреплен на КН и располагается соосно центру ФЭП. В предлагаемой схеме β O находится на расстоянии в 10 мм от МЧЭ. Это позволяет значительно уменьшить влияние на МЧЭ источника тока питающего схему ФЭП (на *рис.2* обозначенного как ИП). В данной конструкции МИП схема ФЭП линейных и угловых перемещений выполнена на базе ТОП типа АОТ137А1 с открытым оптическим каналом [3].

Блок КМД размещен в герметичном прямоугольном металлическом немагнитном корпусе с размерами 120x40x40 мм, который крепится при помощи кольцевой гайки на платформе (на *рис. 3* - не показано) с тремя юстировочными ножками-винтами для нивелировки МЧЭ в пространстве. Для подключения к БЭ на торце блока КМД имеется 10-контактный разъем.

Схема БЭ (см. *рис. 2*) включает в себя усилитель сигнала, состоящий из трёх функциональных узлов: предварительного усилителя (МДМ), УПТ и интегратора (ИНТ). Предварительный усилитель выполнен на основе малошумящего УПТ с собственной внутренней ООС и МДМ-преобразованием.

УПТ обеспечивает основное усиление входного сигнала от схемы ФЭП. Схема УПТ совместно с ИНТ выполнена на основе микросхемы ОР497 FS и позволяет добиться требуемого выходного уровня аналогового напряжения для АЦП, а также осуществляет функции фильтра с частотой среза 3...5 Гц. Благодаря использованию в схеме МДМ специального дифференциального усилителя с МДМ-преобразованием (микросхема ICL7653CSA), удалось добиться уменьшения (не более 5 пТл) собственных шумов МИП и повышения общей стабильности работы УПТ как во времени, так и при изменении температуры окружающей среды в широких пределах. При этом за счёт ООС реализуется динамический диапазон измерения геомагнитных вариаций измерительным каналом МИП $\pm (1500...6000)$ нТл.

Рис.3. Общий вид конструкции блока КМД, - подвесной системы с кварцевым датчиком и ФЭП на основе ТОП.

Схема 24-разрядного АЦП (выполненного на базе микросхемы AD7734) обеспечивают оцифровку аналогового напряжения с выхода ИНТ с частотой 16 Гц. При этом точность измерения МВС реализуется на уровне 0,1 нТл и точнее.

Управляющий микроконтроллер (МК) выполнен на микросхеме ATMEGA8 и осуществляет передачу цифровых данных от АЦП, обмен информацией и управляющими командами через последовательный порт (RS-232) с ПК. МК активирует всю работу МИП, посылает управляющие команды, связанные с настройкой и проверкой работоспособности КМД на схему управления (СУ) и ЦАП.

СУ выполнена на базе цифрового аналогового низкоомного управляемого ключа ADG451 (переходное сопротивление каждого из 4 -х ключей 0,2 Ом), основным назначением которого является кратковременное включение калибровочного тока различной полярности в обмотки ОНУ и ОК в процессе установки и калибровки МЧЭ и компенсация неизмеряемой части составляющих МП схемой ЦАП при вводе КМД в измерительный диапазон. Величина токовых ступеней компенсации ЦАП определяется значением измерительного диапазона КМД и устанавливается программно.

К одному из входов МК через последовательный интерфейс также подключен ДТ, установленный вблизи от МЧЭ и выполненный на базе микросхемы LM35DZ. ДТ потребляет ток не более 60 мкА и конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе, что позволяет исключить его влияние на показания МЧЭ и контролировать температуру внутри КМД с точностью $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.

БП построен с использованием DC-DC преобразователя типа DU1PO-12D05(N), питание которого может осуществляться как от внешнего источника постоянного тока (или от АБ) напряжением 77.24 В, так и от стандартного СА напряжением 12 ± 5 В. БП осуществляет питание всех электронных схем БЭ и ФЭП с помощью трёх стабилизированных ИП напряжением ± 5 В и 12 В. Схема ИОН питается от БП и обеспечивает стабильное прецизионное опорное напряжение для схемы ЦАП, необходимое для создания и обеспечения стабильности компенсационного тока в катушках ОНУ и ОК. При этом максимальное значение этого тока составляет не более 2...2,5 мА. Общая величина потребляемой мощности ЦКВ составляет, не более 1,5...1,7 Вт.

Созданное программное обеспечение для ЦКВ обеспечивает организацию базы цифровых данных, их визуализацию в процессе проводимых работ в цифровой или аналоговой форме на дисплее ПК.

Все элементы схем БЭ расположены в немагнитном металлическом влагозащитном корпусе размером 240x165x55 мм, который соединяется с блоком КМД при помощи экранированного немагнитного кабеля длиной 3 м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённых научно -исследовательских и опытных работ создана новая конструкция компактного КМД и ЦКВ на его основе, который имеет достаточно широкий измерительный диапазон и низкий уровень

собственных шумов измерительного канала, амплитуда которых не более единиц пТл.

Небольшие габариты КМД и малое потребление энергии позволяет эффективно использовать прибор в конструкциях автономных станций с питанием от аккумуляторных или солнечных батарей, что важно при проведении полевых исследовательских и геофизических работ, а также для применения ЦКВ в редко обслуживаемых пунктах наблюдений.

Одним из главных достоинств созданного прибора является то, что в конструкции КМД отсутствуют магниты для компенсации неизмеряемой части МП, - эту роль выполняет ЦАП, который управляется (при помощи специальной программы) встроенным МК. При этом схема ЦАП осуществляет установку МЧЭ в центр измерительного диапазона с точностью не хуже $\pm 10 \dots 20$ нТл.

Литература

1. Любимов В.В. К 80-летию ИЗМИРАН: цифровые кварцевые магнитовариационные станции (история их создания и применения) // Евразийское научное объединение. ММ 2020. №4 (62). С.480-493. **DOI: 10.5281/zenodo.3818532**

2. Любимов В.В. Кварцевые датчики магнитного поля, магнитовариационные станции и приборы на их основе (Библиография) // Евразийское научное объединение. М., 2020. №5 (63). С.130-144. **DOI: 10.5281/zenodo.3888083**

3] Оптопара транзисторная с открытым оптическим каналом. Проспект ОАО «ОПТРОН». <http://optron.ru/electronic-components/60/329>